

Koherentti emergismi - teoria todellisuudesta

Todellisuuden perimmäisin kysymys kuuluu: Miksi on olemassa jotain sen sijaan, ettei olisi olemassa mitään? Kun tähän kysymykseen yritetään vastata, herää joukko muita lisäkysymyksiä, kuten: Miksi todellisuus on juuri sellainen kuin on? Onko se järjestynyt itsestään, vai jonkin ulkopuolisen toimijan, voiman tai järjestyksen määrittelemä? Onko välttämätöntä, että todellisuus on jollain metatasolla tietoinen itsestään? Onko todellisuudella jokin itsensä sisältävä syy olla olemassa? Tässä tekstissä esitän teorian, joka vastaa kaikkiin näihin kysymyksiin. Esitän, että todellisuus on olemassa, koska se on välttämätöntä, että se on järjestynyt itsestään ilman tarvetta metatasolle tai ulkopuoliselle ohjaukselle ja että se on itse olemassaolonsa syy. Esitän myös teoriaani liittyvää muuta pohdintaa, sekä sen jatkokehittelyn ja todistamisvoiman osalta että sen suhteesta muihin vallalla oleviin teorioihin.

Oman näkemykseni mukaan, kun tarkastellaan todellisuuden luonnetta, ensimmäinen kysymys liittyy kannanottoon siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Näiden suhteesta muodostuu puolestaan todellisuus – todellisuus koostuu ensinnäkin siitä, mikä on mahdollista. Se on myös suhteessa siihen, mikä ei ole mahdollista – joko niin, että se, mikä tapahtuu, on ainoa mahdollinen tapahtumien kulku, tai sitten vain yksi toteutunut vaihtoehto mahdollisten kehityskulkujen joukosta. Voidaan myös ajatella, että mahdoton voi näin määrittää ainoan mahdollisen tapahtumien kulun, tai vain määrittää kaikki ne kulut, jotka eivät ole mahdollisia. Tästä syystä meidän tulee pohtia paitsi sitä, mikä voi olla mahdollista, myös sitä, mikä ei voi olla.

Oma ajatukseni on, että jollain perimmäisellä todellisuuden tasolla kaiken tulee olla mahdollista. Kaikkien mahdollisten vaihtoehtojen on mielestäni jollain tavalla oltava avoinna ja mahdollisia toteutua, jos haluamme ajatella, että todellisuus muodostuu kokonaisvaltaisella tavalla – sellaisella, jota myös voi selittää tyhjentävästi. Jos kaikki ei ole alkuun mahdollista, voimme aina kysyä, mitä voisi olla, jos tämä puuttuva mahdollisuus olisi käytetty. Näin ollen emme näin myöskään tyhjentävästi voisi selittää todellisuuden kokonaisvaltaista luonnetta ja sen syitä ja merkityksiä.

Mielestäni siis alkuun, kun tarkastellaan todellisuutta sen perimmäisellä tai yksinkertaisimmalla tasolla, kaikkien tapahtumien mahdollisten vaihtoehtojen tulee olla mahdollisia ja avoinna. Tällainen ajatus tunnetaan kvanttifysiikassa osan tutkijoiden keskuudessa superpositiona - tilana, jossa kaikki mahdolliset tilat ovat tiettyssä mielessä olemassa, ennen kuin tapahtuu havaitseminen tai muu mekanismi, joka ”valitsee” toteutuvan vaihtoehdon. Tämän tietyn tulkinnan mukaan, jota valitsen tässä seurata, vaatimukseni kaikkien mahdollisuuksien olemassaolosta toteutuu siis tätä kautta.

Jos ajatellaan, että kaikkien mahdollisuuksien täytyy olla alkuun avoinna, voi tästä myös löytyä vastaus siihen, miksi jotain ylipäätään on olemassa. Jotain on oman näkemykseni mukaan olemassa siksi, että se on välttämätöntä. Jos todellisuuden olemassaolo ei olisi välttämätöntä, tarvittaisiin jokin ulkopuolinen tekijä tai metataso selittämään sen olemassaolo. Kun tarkastellaan sitä, mitä tiedämme todellisuudesta, sen rakenteesta ja toiminnasta, tällaisen ulkopuolisen voiman tai toimijan postuloiminen olisi suuri hyppy, joka

muuttaisi kaiken sen luonnetta, mitä nyt tiedämme todellisuudesta tieteen kautta. Se, mitä jo tiedämme, antaakin olettaa, että tämän ei myöskään tarvitse olla välttämätöntä – todellisuus vaikuttaa toimivan ilman keskusohjausta tai jollain tavalla tietoista metatasoa, muuten kuin ehkä luonnonlakien osalta. Tämä hyppy todellisuuden ymmärtämisessä tulisi siksi yrittää välttää ja sen sijaan selittää todellisuutta niin yksinkertaisesti ja pelkistetysti kuin mahdollista.

Kaikkiin mahdollisuuksiin ja niiden toteutumiseen lukeutuisi myös se, ettei mitään ole olemassa, mutta tämä ei selkeästi omaankaan kokemukseemme nojaten yksinään toteudu. Tiedämme varmasti, että jotain on olemassa. ”Ei mitään” voidaankin siis ajatella olevan vain yksi vaihtoehto muiden joukossa, mutta ei yksinään toteudu, koska on myös muita vaihtoehtoja, jotka voivat toteutua. Moderni kvanttikenttäteoria ja kosmologia vahvistavatkin sen, että tyhjiydessäkin on kvanttifluktuaatioita – joita tulkitsemme tässä niin, että ”ei mitään” ei voi olla olemassa koko todellisuuden osalta ja että tyhjiydessäkin kaikki mahdolliset tapahtumat vaihtoehdot ovat auki. Jotain on siis olemassa, mutta myös ”ei mitään”, mutta se ei toteudu oman mahdottomuutensa takia. Olemassaolo on välttämätöntä, koska ”ei mitään” ei ole vakaa vaihtoehto, joka ainoana voisi toteutua.

Miksi sitten jotain on olemassa ja mikä määrittää sen olemassaolon luonteen? Miksi todellisuus on olemassa juuri sellaisena kuin se on? Jos kaikki mahdollisuudet ovat avoinna, mutta meidän todellisuutemme on juuri sen kaltainen kuin se on, eikä esim. montaa eri tapaa samaan aikaan, mistä tämä johtuu? Oma teoriani on, että se, mikä on olemassa, on sisäisesti koherenttia rakenteidensa mutta ennen kaikkea toimintaperiaatteidensa osalta. Näin ainoastaan se, mikä pystyy toimimaan suhteessa itseensä ja ympäristöön voi olla todellisuudessa olemassa enemmän kuin vain mahdollisuuden tasolla. Todellisuus, ja ennen kaikkea materia, koostuu siitä, mikä on suhteessa muuhun, mutta ennen kaikkea suhteessa itseensä, koherenttia ja ristiriidatonta. Jos jokin vaihtoehtoinen mahdollisuus ei sisällä tätä, se ei voi toteutua oman mahdottomuutensa ja ristiriitojensa takia.

Alkutilanteessa kaikki on siis teoriani mukaan kvanttitasolla mahdollista. Tämä määrittää todellisuuden toiminnan perimmäisen tason, mutta vain ne mahdollisuudet, jotka eivät hajota itseään tai hajoa itsestään, pystyvät laajenemaan ja monistumaan. Tämä luo ikään kuin todellisuuden suodattimen, joka automaattisesti tuottaa järjestystä ja toistettavuutta. Siten todellisuus koostuu mekanismeista, jotka ovat jo itsessään ristiriidattomia. Luonnonlakien voitaisiin esittää muodostuvan pohjimmiltaan tätä kautta, vaikka muitakin vaihtoehtoja tälle on. Tällainen ajatus voisi myös poistaa tarpeen luonnonlaeille siinä merkityksessä, jona niitä nyt ajattelemme.

Jos luonnonlait – tai paremmin sanottua todellisuuden toimintamekanismit - syntyvät pohjimmiltaan ristiriidattomista kvanttitason tapahtumista, voitaisiin ajatella, että ne ovat sisäänrakennettu todellisuuden toimintaan. Myös makrotodellisuus ja sen käyttäytyminen syntyisi siis tätä kautta. Luonnonlaitkaan, jos niistä halutaan puhua, eivät näin siis olisi satunnaisia, eivätkä ne vaatisi suunnittelijaa – ne olisivat itsestään valikoituneita, koska ne mahdollistavat pitkäaikaisten, kehittyvien ja monistuvien rakenteiden olemassaolon.

Todellisuus voisi näiden kvanttitaso ristiriidattomien tapahtumien kautta puolestaan kehittyä erilaisten yksittäistenkin osiensa suhteen koko ajan monimutkaisempaan suuntaan, ilman tarvetta ulkopuoliselle ohjaukselle, aina elämään ja tietoisuuteen asti. Tietyissä olosuhteissa informaation käsittelyä optimoivat järjestelmät, kuten aivot, muodostaisivat kyvyn ennustaa ja mallintaa todellisuutta. Tämä mallinnus puolestaan synnyttäisi tietoisuuden tunteen, koska se on tehokas tapa hahmottaa ja reagoida ympäristöön. Tietoisuus ei siis olisi metataso, vaan emergenttinen prosessi, joka syntyy, kun informaatiojärjestelmät kehittyvät tarpeeksi monimutkaisiksi.

Voidaan siis yleisesti tämän teorian osalta todeta, että todellisuus ei ole staattinen sääntöjoukko, vaan dynaaminen verkko, joka valitsee itsensä ristiriidattomien mahdollisuuksien joukosta. Se ei tarvitse ulkoista syytä tai metatasoa, se yksinkertaisesti toimii niin kuin se voi toimia ilman, että se tuhoaa itseään. Jotain on siis olemassa siitä syystä, että tämä on välttämätöntä – kaikista mahdollisuuksista ”ei mitään” on vain yksi, muttei pysty monistamaan itseään koherentisti, ja siksi tähän pystyvät vaihtoehdot hallitsevat todellisuutta. Todellisuus on siis itse itsensä syy – koska vain ne periaatteet, jotka eivät johda ristiriitaan, voivat säilyä ja kehittyä.

Muuta reflektiota

Jos alkuun pohditaan sitä, että todellisuudessa kaikkien mahdollisuuksien tulisi olla mahdollista toteutua, miksi kokemamme todellisuus toimii vain yhdellä tapaa? Tähän liittyen voitaisiin esittää, että jos palataan todellisuutemme syntyhetkeen, löydämme kaksi mahdollista vaihtoehtoa. Joko on vain olemassa tämä yksi kokemamme todellisuus, joka syntyi sattumalta ensimmäisestä kvanttitaso tapahtumasta, tai vaihtoehtoisesti kaikki muut ensimmäiset kvanttitapahtumat muodostavat omat todellisuutensa. Multiversumi-teorian voitaisiin esittää kannattavan tätä jälkimmäistä vaihtoehtoa. Se on myös viety niin pitkälle, että jokainen mahdollisuus, joka koskaan voi toteutua, muodostaisi oman universumin. Varsinkin tämä jälkimmäinen vaihtoehto on mahdoton validoida tieteellisesti. Ehkä ensimmäinen kuitenkin voitaisiin olettaa paikkaansa pitäväksi, jos nykyisestä maailmankaikkeudesta löydettäisiin havaintoja, jotka selittyisivät parhaiten toisen tai toisten universumien vuorovaikutuksesta meidän maailmankaikkeuteemme.

Näihin kysymyksiin liittyy myös kysymys determinismistä. Jos jälkimmäinen multiversumi-teoria on totta, on todellisuus deterministinen kaikkien mahdollisten tapahtumien osalta. Itse uskon kuitenkin siihen, että todellisuudessa on jotain epädeterminististäkin – kvanttitasolla voidaan yhden tulkinnan mukaan olettaa olevan jotain epädeterminististä, joten siitä syystä todellisuudessa tulisi olla. Makrotodellisuuden muodostumisesta voidaan ennakoida hyvin deterministisestikin, mutta kvanttitasoa tutkiessa huomataan, että tietyt tapahtumat tapahtuvat epädeterministisesti, joten siksi todellisuudessa voidaan esittää olevan epädeterministisyyttä. Jos ensimmäinen ehdottamani malli multiversumista olisi totta, eli että ensimmäisen kvanttitapahtuman muutkin vaihtoehdot toteutuvat toisissa universumeissa, selittäisi tämä myös sen, miksi oma universumi on sellainen kuin se on ja samaan aikaan antaisi olettaa, että todellisuuden ei välttämättä tarvitse olla juuri tämän

kaltainen ja selittää samalla sen, että todellisuuden toimintaperiaatteet ja luonnonlait voivat olla toisenlaisia toisissa multiversumin osissa. Se esittäisi siis, että jokainen eri alkuvaihtoehto loisi oman universuminsa, joka sitten toimisi omien periaatteidensa mukaan, muttei kvanttitasolla täysin deterministisesti.

Toinen vaihtoehto voisi puolestaan olla, että on olemassa vain tämä yksi todellisuutemme siitä syystä, että ensimmäinen ristiriidaton ja niin ollen monistuvaan mahdollinen kvanttitapahtuma on vain yksi ainoa mahdollinen ja että se puolestaan synnytti oman maailmankaikkeutemme. Tämä yksi ainoa vaihtoehto todellisuuden ilmenemiselle olisi silloin ainoa, joka olisi ristiriidaton olemassaolonsa suhteen ja että kaikki muut vaihtoehdot olisivat ristiriitaisia ja siksi ”ei-olemassaolevia”. Kaikki muut vaihtoehdot voisivat olla ristiriitaisia siitä syystä, että niiden kanssakäyminen ”ei minkään kanssa” ei ole ristiriidaton. Jos todellisuus voi syntyä ristiriidattomasti tyhjästä, se on mahdollinen. Jos se ei voi, se ei ole mahdollinen.

Tähän voisi liittää vielä tällaista mahdollista lisäpohdintaa, jonka myös voisi ajatella olevan totta teoriansi mukaisesti: Perimmäisellä tasolla todellisuudessamme aine ja energia ovat pohjimmiltaan samaa, ja tämä on ainoa ristiriidaton tapa olla olemassa, kaikki muut ensimmäiset kvanttitason tapahtumat ovat siis ristiriitaisia siksi, että niissä tämä ei päde. On vain yksi mahdollinen tapa aineelle ja energialle olla yhtä, ja tämä on siksi ainoa mahdollinen tapa ensimmäiselle kvanttitapahtumalle tapahtua. Energia on todellisuuden perimmäinen luonne ja voima, ja ensimmäisessä kvanttitapahtumassa se otti ensimmäisen kerran aineen muodon sillä ainoalla tavalla, jolla tämä on mahdollista.

Tutkitaan myös vielä toista vaihtoehtoja luonnoille. Toinen vaihtoehto on, että luonnonlait jonkin tapaisella metatasolla määrittävät todellisuuden säännöt. Tämän voisi ymmärtää verkon metaforalla sitä kautta, että alkuräjähdyksessä todellisuus oli pakattuna infinitesimaalisen pieneen pisteeseen ja että sen laajetessa samat toimintamallit, jotka olivat alkuräjähdyksen aikaan olleet voimassa, jatkoivat toimintaansa riippumatta siitä, miten suureksi verkko myöhemmin kasvoi. Koska todellisuus alkoi yhtenäisenä kokonaisuutena, luonnonlait ovat levinneet koko universumiin ja pysyneet muuttumattomina. Luonnonlait voisivat kuitenkin tässäkin tapauksessa olla myös yhteydessä kvanttitason periaatteisiin, mutta antaa niille ikään kuin lisäohjeita, varsinkin suuremmalla makrotasolla.